

Received / Makale Geliş Tarihi 25.12.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (63)
pp / ss 297-313

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18820018
Mail: editor@pejoss.com

Arş. Gör. Fatih Kılavuz

<https://orcid.org/0000-0002-8305-4754>

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim ve Tasarımı Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/0547yzj13>

Doç. Dr. Bahadır Uçan

<https://orcid.org/0000-0003-4062-0469>

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim ve Tasarımı Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/0547yzj13>

Nöroestetik Perspektif: EEG Verilerine Dayalı Duygu Durumu Odaklı Sanatsal Etkileşimler

Neuroaesthetic Perspective: Emotion-Driven Artistic Interactions Based on EEG Data

ÖZET

Bu çalışma, EEG (Elektroensefalografi) tabanlı beyin-bilgisayar arayüzlerinin (BBA) duygu durumu odaklı sanatsal etkileşimlerde nasıl kullanıldığını inceleyerek nöroestetik alanına disiplinler arası bir katkı sunmaktadır. Literatür taraması yöntemiyle yürütülen araştırma, EEG'nin yalnızca fizyolojik bir ölçüm aracı değil, aynı zamanda sanatçının ve izleyicinin duygusal süreçlerini görünür kılan yaratıcı bir ifade aracı hâline geldiğini göstermektedir. EEG verilerinin renk, form, hareket veya anlatı yapılarıyla eşleştirildiği sistemlerde sanat eseri durağan bir nesne olmaktan çıkarak izleyicinin duygu durumuna tepki veren dinamik bir yapıya dönüşmektedir. Nöroestetik literatürüyle karşılaştırıldığında, EEG temelli duygusal ölçümlerin estetik haz, dikkat, anlam üretimi ve ödül devreleri gibi süreçlerle tutarlı biçimde örtüştüğü görülmektedir. Refik Anadol'un veri odaklı enstalasyonları üzerine yapılan EEG çalışmaları, sanat deneyiminin hem duygusal hem bilişsel düzeyde bütünleşik bir etkileşim yarattığını desteklemektedir. Bununla birlikte, sinyal gürültüsü, bireysel farklılıklar ve metodolojik çeşitlilik gibi sınırlılıklar alanda standart yaklaşımların gerekliliğini göstermektedir. Sonuç olarak çalışma, duygunun hem öznel hem ölçülebilir bir bileşen olarak ele alınabileceğini ve EEG'nin bu iki yön arasında bir köprü işlevi gördüğünü ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: EEG, Beyin Bilgisayar Arayüzü, Nöroestetik, Duygusal Deneyim, Etkileşimli Sanat

ABSTRACT

This study examines the use of EEG (Electroencephalography) based brain-computer interfaces (BCIs) in emotional state-driven artistic interactions, offering an interdisciplinary contribution to neuroaesthetics. Conducted through a literature review, the research demonstrates that EEG functions not only as a physiological measurement tool but also as a creative medium that reveals the artist's and viewer's emotional processes. When EEG data are mapped onto visual or auditory parameters such as color, form, motion, or narrative structures, the artwork becomes dynamic and responsive rather than static, allowing emotional states to directly shape the aesthetic experience. Comparisons with neuroaesthetic research indicate that EEG-based emotional metrics align with established processes such as aesthetic pleasure, attention, meaning-making, and reward-system activation. EEG studies on data-driven installations by Refik Anadol further show that immersive artworks can trigger integrated emotional and cognitive responses in the viewer. However, challenges such as signal noise, individual variability, and methodological inconsistencies highlight the need for standardized approaches. Overall, the study suggests that emotion in art can be understood as both subjective and measurable, and that EEG provides a methodological bridge between these two dimensions, enabling new forms of interactive and affective artistic expression.

Keywords: EEG, Brain Computer Interface, Neuroaesthetics, Affective Experience, Interactive Art

1. GİRİŞ

Dijital çağın hızla dönüşen yapısı, sanatın üretim, deneyim ve alımlanma biçimlerini köklü biçimde değiştirmektedir. Teknoloji, artık yalnızca bir araç değil; sanatsal düşüncenin, kavramsal yaratıcılığın ve ifade biçimlerinin ayrılmaz bir bileşeni hâline gelmiştir. Sanat ile bilim arasındaki sınırların giderek bulanıklaştığı bu dönemde, beyin-bilgisayar arayüzleri (BBA), sanatçının bilinçdışı süreçlerini ve duygusal durumları doğrudan yaratım sürecine dâhil etme potansiyeliyle öne çıkmaktadır. Özellikle elektroensefalografi (EEG) tabanlı sistemler aracılığıyla sanatçı ya da izleyicinin zihinsel etkinliklerinin gerçek zamanlı olarak görsel veya işitsel öğelere dönüştürülmesi, sanatın deneyimsel boyutunu yeniden tanımlamakta ve estetik etkileşimi veri temelli bir yapıya taşımaktadır.

Duygular tarih boyunca sanatın merkezinde yer almış hem sanatçının üretim sürecini hem de izleyicinin alımlama biçimini derinden etkilemiştir. Ancak günümüzde duyguların ölçülebilir, izlenebilir ve dijital ortama aktarılabilir hâle gelmesi, sanat ile duygu arasındaki bu kadim ilişkinin yeni bir biçimde yeniden yorumlanmasını sağlamaktadır. EEG verilerinden çıkarılan duygusal durumların sanat eserinin renk, form ve hareket parametrelerini etkilemesi, duygunun sanattaki temsili işlevini aşarak etkileşimsel bir düzleme taşımaktadır. Bu dönüşüm, dijital sanat ve algoritmik süreçlere dayalı etkileşimli sanat pratiklerinin temel ilkeleriyle örtüşmekte; sanatın üretim sürecini veriye, parametreye ve izleyici etkileşimine açmaktadır. Böylece sanat nesnesi, sabit bir form olmaktan çıkarak izleyicinin duygu durumuna tepki veren, biyoveri temelli dinamik bir sistem hâline gelmektedir.

Estetik deneyimin bilişsel ve biyolojik temellerini anlamaya yönelik çok disiplinli bir alan olan nöroestetik, son yıllarda hızla gelişmektedir. Nöroestetik, estetik deneyimin algılanması, değerlendirilmesi ve üretimi süreçlerinde rol oynayan biyolojik mekanizmaları incelemektedir (Chatterjee & Vartanian, 2014; Li & Zhang, 2020; Cinzia & Vittorio, 2009). Bu alan, sanat nesneleriyle etkileşimlerin yanı sıra yüzler, doğal objeler ve sahneler gibi sanat dışı nesnelerle kurulan estetik deneyimleri de kapsamaktadır (Vessel vd., 2013; Newton vd., 2024; Vessel, 2022; Chatterjee & Vartanian, 2014). Nöroestetik yaklaşımıyla EEG verilerine dayalı sanatsal etkileşimlerin bir araya gelmesi, insanın biyolojik, bilişsel ve duygusal süreçlerinin sanatsal biçimlerle matematiksel olarak bütünleştirilmesi açısından önemli bir zemin sunmaktadır.

Duygu odaklı sanatsal etkileşimler, nörobilim, teknoloji ve sanatın kesişiminde gelişen yenilikçi bir alan olarak EEG verilerini kişiselleştirilmiş ve etkileşimli sanatsal deneyimlerin temeline yerleştirmektedir. Bu yaklaşım, beyin dalgalarının sanatsal üretim sürecine doğrudan entegre edilmesiyle, bireyin duygusal durumuna göre değişen dinamik ve katılımcı sanat biçimlerinin ortaya çıkmasına olanak tanımaktadır. Yapılan çalışmalar, EEG verilerinin sanatsal yaratım, duygusal durum analizi ve etkileşim tasarımı süreçlerinde nasıl kullanılabileceğini inceleyerek, insan duygularının sanatsal ifadeye dönüştürülmesine ilişkin yeni bir anlayış geliştirmiştir (Andujar vd., 2015; Liu vd., 2024; Wu vd., 2024; Welter & Lotte, 2024).

EEG verilerinin sanatsal üretimde kullanımı, sanatçının kendi ya da izleyicinin duygusal durumunu görselleştirme ve beyin sinyallerini estetik biçimlere dönüştürme eğilimini güçlendirmektedir. Riccio ve arkadaşları (2022) EEG sinyallerini yapay zekâ modelleri aracılığıyla işleyerek duygusal olarak yüksek ifade gücüne sahip dijital resimler üretmiş ve nörofizyolojik verilerin sanatsal forma dönüştürülebileceğini göstermiştir. Benzer biçimde Chen ve arkadaşları (2021) EEG başlıklarıyla izleyicilerin sanat eserinin renk, biçim veya ritmini kontrol edebildiği etkileşimli enstelasyonlar geliştirmiştir. Bu uygulamalar, izleyiciyi pasif konumdan çıkararak bilişsel ve duygusal duruma dayalı bir sanat deneyiminin öznesi hâline getirmektedir. Ardito ve diğerleri (2021) ise gerçek zamanlı EEG verilerini müzik kompozisyonlarına entegre ederek dans performanslarıyla senkronize etmiş, farklı sanat formları ile duygusal durumlar arasındaki etkileşimi göstermiştir.

Nöroestetik ve duygusal tasarım perspektifinden bakıldığında, EEG tabanlı sanatsal etkileşimlerin temelinde duyguların ölçülmesi ve bunların sanatsal tepkiye dönüştürülmesi yer almaktadır. Cheng (2021) duygusal modelleme ve analiz tekniklerinin sanat üretiminde kullanılabileceğini, bu sayede sanatın hem duygusal tepkiyi yansıtan hem de bu tepkiyi uyaran bir araç hâline gelebileceğini öne sürmüştür. Yu (2025) ise üretken yapay zekâ (Generative AI) sistemlerinin EEG verileriyle bütünleştirilmesi yoluyla sanatçılara duygusal geri bildirim mekanizmaları sunulabileceğini ortaya koymuştur. Bu çalışmalar, insan duygularının yalnızca sanatın konusu değil, aynı zamanda yaratım sürecinin yönlendirici bir bileşeni hâline geldiğini göstermektedir.

Bununla birlikte, mevcut literatürde çeşitli metodolojik ve teknolojik sınırlılıklar dikkat çekmektedir. EEG sinyallerinin yorumlanmasındaki değişkenlik, farklı sanatsal ortamlarda duygusal tepkilerin standardizasyonunu güçleştirmektedir. Ayrıca kültürel farklılıkların duygu odaklı sanat algısı üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmaların azlığı, evrensel modellerin geliştirilmesini zorlaştırmaktadır. Araştırmaların çoğu kısa süreli deneyimlere odaklanmakta olup, bu tür etkileşimlerin uzun vadeli psikolojik etkileri henüz yeterince incelenmemiştir. Teknolojik açıdan ise mevcut EEG cihazlarının duygusal durumların karmaşık doğasını tam olarak yansıtamaması, sanatsal etkileşimin derinliğini sınırlamaktadır.

Sonuç olarak, duygu odaklı sanatsal etkileşimler teknolojiyi ve sanatı birleştirerek bireysel ve duygusal açıdan zengin, kişiye özgü estetik deneyimler üretme potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, alanın gelişebilmesi için EEG verilerinin yorumlanmasında standartların oluşturulması, kültürel farklılıkların dikkate alınması ve uzun vadeli etkilerin araştırılması gerekmektedir. Bu eğilimler, nöroestetik ve etkileşim tasarımı alanlarında geleceğe dönük önemli araştırma olanakları sunmakta; sanatın, bilincin ve duyguların kesişiminde insan deneyiminin derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.

Bu çalışma, EEG tabanlı beyin-bilgisayar arayüzlerinin duygu durumu odaklı sanatsal etkileşimlerde nasıl bir araç ve ifade biçimi olarak kullanılabileceğini literatür taraması yöntemiyle incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın odağında, insanın duygusal deneyiminin veriye dönüştürülmesi ve bu verinin sanatsal biçimlere yansıtılması süreci yer almaktadır. EEG sinyallerinden elde edilen duygu durumlarının (örneğin rahatlama, uyarılma, odaklanma) görsel parametrelerle ilişkilendirilmesi ve bu ilişkilerin estetik deneyim üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Çalışmanın önemi, sanatta duygunun öznel doğası ile teknolojinin nesnel veri üretimi arasındaki kesişimde yeni bir ifade alanı önermesinden kaynaklanmaktadır. Beyin-bilgisayar arayüzleri aracılığıyla ortaya çıkan bu hibrit yapı, sanatçı ve izleyicinin zihinsel süreçlerini görünür kılarak “içsel” olanı “dışsal” bir estetik dile dönüştürmektedir. Aynı zamanda izleyici ile eser arasındaki ilişkiyi karşılıklı bir etkileşime dönüştürmektedir. Bu yönüyle çalışma, sanatın duygularla kurduğu ilişkiyi yalnızca temsili değil, deneyimsel ve etkileşimsel bir düzlemde ele alarak çağdaş sanatın dönüşen doğasına katkı sunmaktadır.

2. SANAT, DUYGU VE BEYİN ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

Sanat, duygu ve beyin arasındaki karmaşık etkileşim, estetik deneyimin duygusal, bilişsel ve nörofizyolojik temellerine ilişkin derin bir anlayış sunmaktadır. Sanatın duygusal yönü, bireyin estetik bir nesneyle kurduğu çok katmanlı ilişki içinde şekillenir. Bu süreçte hem duygusal hem de bilişsel etmenler etkileşim hâlinindedir; sanat eseriyle kurulan bağ, kişinin içsel dünyasından gelen duygusal uyarılmaların, bilişsel değerlendirme süreçleriyle bütünleşmesinden doğmaktadır. Estetik deneyim, yalnızca güzelliğin algılanmasıyla sınırlı olmayıp, aynı zamanda anlam arayışı, empatik etkileşim ve sembolik yorumlama gibi daha derin bilişsel süreçleri de kapsamaktadır (Kreplin & Fairclough, 2015; Righi vd., 2017; Fu vd., 2024). Bu bağlamda sanat, bireyde huşu (awe), büyülenme (fascination), hayret (wonder) ve duygulanma (being moved) gibi duygusal durumları tetikleyerek bilişsel katılımın duygusal bileşenlerle bütünleşmesini sağlar (Ozbay vd., 2024). Ancak estetik deneyim yalnızca olumlu duygularla sınırlı değildir; tiksinti, rahatsızlık veya ilgisizlik gibi olumsuz duygular da estetik bir tepkidir ve sanatın duygusal çeşitliliğini göstermektedir (Else vd., 2015).

Estetik deneyim, çok katmanlı bilişsel, davranışsal ve nörofizyolojik süreçlerin etkileşimiyle oluşmaktadır. Beyinde bu deneyimi düzenleyen geniş bir ağırlığı, estetik algının hem değerlendirme hem de duygusal tepkiler açısından bütüncül bir süreç olduğunu göstermektedir. Özellikle prefrontal, parietal ve temporal korteks bölgeleri (Bkz. Şekil 1) estetik değerlendirme, dikkat ve hafıza süreçlerinde etkin rol oynamaktadır (Nadal, 2013; Beudt & Jacobsen, 2015). Bu bölgeler, ödül devresiyle birlikte çalışarak sanatın haz ve beklentiyle ilişkili yönlerini düzenlemektedir (Liu., 2024). Ayrıca, dikkat modülasyon mekanizmaları düşük ve yüksek düzeyli duygusal bölgelerde algısal işlemeyi güçlendirerek estetik deneyimin yoğunluğunu artırmaktadır (Brattico vd., 2025). Sanat eserinin algısı, görsel bilginin insan zihninde otomatik işlenmesinden başlayarak belleğe ve anlamlandırmaya uzanan çok düzeyli bir süreçtir; bu sürecin her aşamasında duygusal unsurların etkisi belirgindir. (Tinio & Gartus, 2018; Sbriscia-Fioretta vd., 2013). Bununla birlikte, estetik deneyim bireyin kişisel geçmişi, kültürel birikimi, sanat bilgisi ve bulunduğu çevresel bağlama göre farklılaşmaktadır (Fu vd., 2024; Beudt & Jacobsen, 2015).

Şekil 1. Beyin Bölgeleri (Dünya Danışmanlık Merkezi, 2026)

Sanatın beyinde yarattığı duygusal ve algısal etkiler, özellikle ödül sistemi ve amigdala gibi duygusal merkezlerle ilişkilendirilmektedir. Güzel görsel nesnelerin veya müziğin değerlendirilmesi sırasında bu bölgelerde artan aktivasyon, sanatın doğrudan bir duygusal yankı uyandırma kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir (Liu vd., 2024). Ayna nöron sistemleri¹ ve bedenselleştirilmiş benzeşim² (embodied simulation) mekanizması, sanatın izleyicide empatik bir etkileşim yaratma biçimini nörobilimsel düzeyde açıklamak açısından önem taşımaktadır. İzleyici, bir sanat eserini gözlemlerken, sanatçının hareketlerini veya duygularını sezgisel olarak yeniden deneyimlemektedir; bu da bilişsel düzeyde bir empatik etkileşim yaratmaktadır (Siri vd., 2018). Bununla birlikte, sanat uzmanları ve amatör izleyiciler arasında duygusal tepki düzeyleri farklılık gösterebilmektedir. Sanat eleştirmenleri daha analitik bir yaklaşım sergilerken, sanatla profesyonel ilgisi olmayan bireylerde duygusal tepki daha güçlü biçimde ortaya çıkabilmektedir (Lieto vd., 2021). Sanatın hafıza sistemleriyle olan etkileşimi, duygusal süreçlerle birlikte çoklu nöral ağların etkinleşmesine neden olmaktadır. Bu etkileşim, sanatın hatırlanma biçimini şekillendirmektedir; ancak duygusal tepkiler her zaman fizyolojik düzeyde belirgin olmayabilir. (Liu vd., 2024).

Bu bağlamda, estetik deneyimi açıklamaya yönelik çeşitli teorik modeller geliştirilmiştir. Nöroestetik alanı, estetik deneyimin sinirsel temellerini araştırırken, sanatın nörobilimi daha çok sanatla etkileşimin sosyal, anlamsal ve bağlamsal boyutlarına odaklanmaktadır (Siri vd., 2018; Turkheimer vd., 2020). Leder ve diğerlerine (2004) göre estetik deneyim modeli (Bkz. Şekil 2); estetik süreci; algısal işleme, örtük bellek entegrasyonu, açık sınıflandırma, bilişsel ustalaşma ve değerlendirme olmak üzere beş aşamada açıklamakta ve bu aşamaların duygusal süreçlerle etkileşimini vurgulamaktadır.

Şekil 2. Estetik Deneyim Modeli (Leder vd., 2004)

¹ Bir eylemi gerçekleştirirken ve başkasının aynı eylemi yaptığını gözlemlerken benzer biçimde etkinleşen nöron ağlarını ifade etmektedir; bu sistem, eylem anlayışı ve empatiyle ilişkilendirilmektedir.

² İzleyicinin, gözlemediği bedensel ifadeleri ve duygusal durumları kendi bedeninde sinirsel düzeyde taklit ederek deneyimlemesi sürecidir; sanat algısında empatik katılımın temel mekanizması olarak görülmektedir.

Bu aşamalardan hemen öncesi olan ön-sınıflandırma kısmı; izleyicinin nesneyi bir sanat eseri olarak tanıması ve “estetik tutum” geliştirmesiyle ilgilidir; bu bağlamsal yönelim, sonraki bilişsel süreçlerin temelini oluşturmaktadır. İlk aşamada, algısal işleme devreye girer; renk, biçim, kontrast, simetri ve düzen gibi düşük düzeyli görsel özellikler otomatik olarak değerlendirilmektedir. Bu aşama, eserin yüzeysel niteliklerine ilişkin erken bir estetik hoşlanma ya da estetik tepkinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.

Ardından gelen örtük bellek entegrasyonu evresinde, izleyici geçmiş deneyimlerine ve belleğinde yer alan tanıdık ya da prototipik örüntülere başvurarak eseri bilinçdışı düzeyde anlamlandırmaya başlamaktadır. Bu aşama, duygusal tepkilerin yönünü belirleyen aşinalık ya da yenilik hissi gibi örtük süreçleri içermektedir.

Daha sonra, açık sınıflandırma düzeyinde, izleyici eserle ilgili bilgi, kültürel birikim ve uzmanlığına dayanarak içeriği, tarzı veya sanat tarihsel bağlamı bilinçli biçimde tanımlamaktadır. Bu bilişsel çözümleme, eserin duygusal anlamlandırılmasını derinleştirmekte ve estetik yargının bilişsel temellerini oluşturmaktadır.

Bilişsel ustalaşma aşamasında ise izleyici, eserin anlamını çözümleme, belirsizlikleri azaltma ve bütüncül bir kavrayışa ulaşma çabası içine girmektedir. Bu süreç, bir anlamda eserin sunduğu “algısal problemi” çözmeye yönelik zihinsel bir uğraştır.

Eğer bu bilişsel çözümleme başarıyla tamamlanırsa, izleyicide öznel bir tatmin ve estetik haz duygusu oluşmaktadır. Bu duygu, değerlendirme ve geri besleme döngüsü aracılığıyla süreci yeniden beslemekte; olumlu duygular bilişsel anlama çabasını güçlendirmekte ve deneyimi sürdürmektedir.

Sonuç olarak, estetik yargı (eserin değerlendirilmesi) ve estetik duygu (deneyimin kendisinden alınan haz) biçiminde iki temel çıktı ortaya çıkmaktadır (Leder vd., 2004). Böylece estetik deneyim, yalnızca duygusal bir algılama değil, aynı zamanda anlam yaratma ve duygusal tatmin arayışının iç içe geçtiği dinamik bir bilişsel-duygusal etkileşim süreci olarak tanımlanabilmektedir. Ayrıca, estetik duyguların dilsel ifadeleri, bireyin öznel deneyimiyle sosyal paylaşımı arasında bir köprü görevi görmektedir; bu durum, sanatın iletişimsel boyutuna dair önemli ipuçları sunmaktadır (Diaz-Vera, 2025).

Sanatın duygusal düzenleme ve terapötik³ potansiyeli, özellikle son dönem EEG çalışmalarında önemli bulgularla desteklenmektedir. Sanat eserleri güçlü elektrofizyolojik tepkiler oluşturmakta ve duygusal dengeyi düzenleyici bir rol oynamaktadır (Lieto vd., 2021). Bu yönüyle sanat, yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda duygusal iyileşme ve bilişsel yeniden yapılanma için bir araç olarak da değerlendirilmektedir. Özellikle dijital sanat ve yapay zekâ destekli üretimlerin terapötik kullanımı, çağdaş sanat ve psikoloji kesişiminde yeni tartışma alanları açmıştır. Refik Anadol’un yapay zekâ tabanlı görsel deneyimleri üzerine yapılan EEG çalışmaları, sanatın zihin sağlığı üzerindeki etkilerine dair umut verici bulgular sunmaktadır (Blanco vd., 2025). Refik Anadol’un “Şifa Duygusu: Yapay Zeka Veri Heykeli” adlı çalışması (Bkz. Şekil 3), sanat, nörobilim ve yapay zekâyı bir araya getiren öncü bir üretim olarak, veri estetiğinin terapötik potansiyeline odaklanmaktadır. Sanatçı ve ekibi, EEG sensörleri, fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging - Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme) ve DTI (Diffusion Tensor Imaging - Difüzyon Tensör Görüntüleme) gibi nörogörüntüleme tekniklerinden elde edilen beyin aktivitesi verilerini işleyerek çok duyulu ve meditatif bir görsel deneyim oluşturmuştur. Bu yapay zekâ tabanlı veri heykeli, yalnızca estetik bir nesne değil, aynı zamanda kolektif bir iyileşme çağrısı olarak konumlanmaktadır. Pandemi sonrasında ruh sağlığını destekleme amacıyla geliştirilen eser, insan beyninin mimarisi üzerine temel soruları, gelişmiş veri görselleştirme yöntemleriyle sanatsal bir düzleme taşımaktadır.

³ İyileştirici veya ruhsal dengeyi destekleyici etki anlamında kullanılmaktadır.

Şekil 3. Şifa Duygusu: Yapay Zeka Veri Heykeli (Refikanadol, 2023)

Anadol'un Sense of Healing çalışması, MYND, Therme Art, MindMaze ve Impact One iş birliğiyle üretilmiş olup, dünyanın en büyük nöroterapötik yapay zekâ veri heykeli olma özelliğini taşımaktadır. Eserin, 2022 yılında Capri'de düzenlenen LuisaViaRoma x UNICEF Yaz Galası'nda açık artırmada 1,7 milyon avroya satılması, hem sanatçının rekorunu kırmış hem de UNICEF'in ruh sağlığı projelerine önemli bir kaynak sağlamıştır (Refikanadol, 2023). Disiplinlerarası bu çalışma, sanatın yalnızca duysal bir deneyim değil, aynı zamanda psikolojik ve toplumsal iyileşme süreçlerine katkıda bulunan bir araç olabileceğini güçlü biçimde göstermektedir.

Sonuç olarak, sanatın duysal temelleri, estetik deneyimin bilişsel ve nörofizyolojik boyutları ile sanat eserlerinin beyindeki duysal ve algısal süreçler üzerindeki etkileri, çok katmanlı ve dinamik bir sinir ağı etkileşimiyle şekillenmektedir. Bu süreçler, bireysel geçmiş, kültürel bağlam ve sosyal etkileşim gibi faktörlerle birlikte, evrensel ve öznel düzeyde karmaşık duysal ve bilişsel yanıtların oluşumuna zemin hazırlamaktadır (Kreplin & Fairclough, 2015; Ozbay, Oosterwijk & Stamkou, 2024; Nadal, 2013; Liu, Guo & Li, 2024; Siri vd., 2018). Böylece sanat; insan beyninin duysal mimarisiyle sürekli bir diyalog içinde işleyen, hem bireysel hem de kolektif bir bilişsel-duysal deneyim alanı olarak konumlanmaktadır.

3. NÖROESTETİK PERSPEKTİF

Nöroestetik, estetik deneyimin biyolojik temellerini araştıran bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır ve özellikle görsel sinirbilimci Semir Zeki'nin öncü çalışmalarıyla gelişmiştir (Li & Zhang, 2020; van Leeuwen vd., 2022; Cela-Conde vd., 2011). Psikoloji ve bilişsel sinirbilimin araçlarını kullanarak estetik deneyimi destekleyen bilişsel süreçleri ve temsilleri anlamaya çalışır (Vessel, 2022). 1990'lı yıllarda nörogörüntüleme tekniklerindeki ilerlemeler, estetik deneyimin beyinle ilişkisini sistematik biçimde inceleme olanağı sağlamıştır (Cela-Conde vd., 2011; Hooper vd., 2025). Başlangıçta "güzellik" ve "ödü" kavramlarına odaklanan nöroestetik, zamanla sanatın toplumsal bağlamını, kültürel çeşitliliğini ve estetik nesnelere çoklu anlamlarını içeren daha geniş bir çerçeveye evrilmiştir (van Leeuwen vd., 2022; Cela-Conde vd., 2011). Alan, hem sanatın izlenmesi hem de üretilmesi süreçlerini kapsar ve EEG gibi nörogörüntüleme teknikleriyle estetik yargıların sinirsel karşılıklarını araştırmaktadır (Górriz vd., 2023). Mazzacane ve arkadaşları (2023) nöroestetik araştırma yaklaşımlarını ikiye ayırmaktadır:

- **Top-Down (Yukarıdan Aşağıya):** Güzellik gibi öznel duyguların bileşenlerine ayrılması ve felsefi olarak incelenmesi.
- **Bottom-Up (Aşağıdan Yukarıya):** Nesnel verilerin analiz edilerek güzellik algısının sinirsel temellerinin araştırılması.

Bu disiplin, Kant'ın estetik yargı ve haz üzerine felsefi yaklaşımlarından etkilenmiş olmakla birlikte, nörobilimsel indirgemecilik eleştirilerine de maruz kalmıştır. Eleştirmenler, estetik deneyimin yalnızca

sinirsel süreçlerle açıklanamayacağını, bilişsel, duygusal ve sosyal bağlamların da bu deneyimin ayrılmaz parçaları olduğunu vurgulamaktadır (Cela-Conde vd., 2011; Barwich, 2017).

Estetik deneyim, çok katmanlı bir bilişsel süreç olarak algısal analizden duygusal değerlendirmeye, ardından da davranışsal veya yargısal bir çıktıya uzanan aşamalardan oluşmaktadır (Belfi vd., 2019; Righi vd., 2017; Reimann vd., 2010). Bu süreci açıklamak amacıyla nöroestetik alanında çeşitli teorik modeller geliştirilmiştir. Özellikle (Bkz. Şekil 4) estetik üçlü modeli (aesthetic triad), duygusal-motor, duygu-değerleme ve anlam-bilgi devrelerinin etkileşimini vurgulamakta ve estetik deneyimin algısal, duygusal ve bilişsel bileşenlerinin bütünleşik bir biçimde işlediğini göstermektedir (Becker vd., 2019; Chatterjee & Vartanian, 2014; Cinzia & Vittorio, 2009). Estetik deneyim için; aşamalı işleme modeli, algısal analiz, duygusal ve bilişsel değerlendirmeler gibi çok katmanlı bir süreci öngörmektedir (Belfi vd., 2019; Reimann vd., 2010). Buna ek olarak, psikofiziksel yaklaşım nesnenin fiziksel özellikleriyle algısal estetik değerlendirme arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmakta (Orlandi & Candidi, 2025; Beudt & Jacobsen, 2015), çok düzeyli model ise estetik deneyimin yalnızca görsel analizle sınırlı olmayıp visseromotor ve somatomotor rezonans süreçlerini de içerdiğini savunmaktadır (Righi vd., 2017; Cinzia & Vittorio, 2009). Bu modellerin ortak noktası, estetik deneyimin dinamik, duygusal ve bilişsel süreçlerin etkileşimine dayanan çok boyutlu bir yapı olduğunu ortaya koymalarıdır. Özellikle estetik haz ve beğenin ödül işleme süreçleriyle yakından ilişkili olduğu; orbitofrontal korteks (OFC) ve ventral striatum (VS) gibi ödül merkezlerinde artan aktivasyonlarla desteklendiği tespit edilmiştir (Reimann vd., 2010; Becker vd., 2019; Cinzia & Vittorio, 2009). Benzer biçimde, müzikle yaşanan estetik haz durumlarında da ventral striatumda belirgin aktivasyonların gözlemlenmesi, estetik deneyimin nörobiyolojik temellerine ilişkin bulguları güçlendirmektedir (Becker vd., 2019; Thomson & Jaque, 2017). Bu nörobiyolojik modellerin ortaya koyduğu bulgular, estetik deneyimin yalnızca bilişsel bir süreç olmadığını, aynı zamanda beyindeki ödül mekanizmalarıyla doğrudan etkileşim içinde işleyen duygusal bir deneyim alanı olduğunu göstermektedir.

Şekil 4. Estetik Üçlü (Chatterjee & Vartanian, 2014)

Sanatın estetik deneyimi, beyindeki ödül devreleriyle doğrudan etkileşim içindedir. Nörogörüntüleme çalışmalarına göre, olumlu estetik değerlendirmelerde OFC ve VS bölgeleri tutarlı biçimde aktive olmaktadır (Reimann vd., 2010; Becker vd., 2019; Cinzia & Vittorio, 2009). Ayrıca, transkranial manyetik stimülasyon (TMS) uygulamaları, sol dorsolateral prefrontal korteksin uyarılmasının müzik ve görsel sanatlara yönelik beğeniyi artırabildiğini göstermiştir (Becker vd., 2019). Bununla birlikte, estetik haz yalnızca olumlu duygularla değil, kimi zaman trajedi ya da hüznün gibi olumsuz duygusal temalarla da ilişkilendirilebilir. Bu durum, sanatın ödül sistemini karmaşık biçimde tetiklediğini ve duygusal bilişin çok yönlü doğasını ortaya koymaktadır (Becker vd., 2019; Thomson & Jaque, 2017). Estetik tercihlerin şekillenmesinde bireysel geçmiş deneyimler, duygusal tepkiler, aşinalık ve beklenti gibi faktörler önemli rol oynamaktadır (Thomson & Jaque, 2017). Dolayısıyla, sanatın estetik etkisi, bireyin sinirsel ödül sistemini harekete geçirerek bilişsel, duygusal ve deneyimsel düzeylerde bütüncül bir haz algısı oluşturmaktadır.

Nöroestetik, estetik deneyimin nörobiyolojik temellerine odaklanırken; nörosanat, sanat üretimi, yaratıcılık ve sanatsal davranışın sinirsel temellerini incelemektedir (van Leeuwen vd., 2022; Thomson & Jaque, 2017; Vessel, 2022). Nöroestetik genellikle güzellik, beğeni ve ödül gibi genel ilkeleri ele alırken, nörosanat yaratım sürecinin nörobilimsel açıklamasına yönelmektedir (van Leeuwen vd., 2022; Cela-Conde vd., 2011; Vessel, 2022). Her iki alan da estetik algı ve değerlendirme süreçlerinde kesişmektedir (van Leeuwen vd., 2022; Vessel, 2022). Bununla birlikte, nöroestetik estetik deneyimin biyolojik altyapısına, nörosanat ise yaratıcılığın ve sanatsal davranışın sinirsel mekanizmalarına vurgu yapmaktadır (van Leeuwen vd., 2022; Thomson & Jaque, 2017; Vessel, 2022).

Nöroestetik alanı, estetik deneyimin doğası üzerine süregelen felsefi ve bilimsel tartışmaların merkezindedir. Estetik deneyimin yalnızca sinirsel süreçlere indirgenemeyeceği, bilişsel, sosyal ve kültürel faktörlerin de deneyimin temel bileşenleri arasında olduğu ileri sürülmektedir (Cela-Conde vd., 2011; Barwich, 2017). Ayrıca, nöroestetik çalışmaların çoğunlukla güzellik ve ödül kavramları etrafında yoğunlaşması, bağlamsal ve bireysel farklılıkları göz ardı ettiği yönünde eleştiriler almaktadır (Cela-Conde vd., 2011). Bu nedenle son yıllarda, sanatın toplumsal boyutlarının ve kültürel bağlamlarının nöroestetik araştırmalara dahil edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (van Leeuwen vd., 2022; Cela-Conde vd., 2011).

Sonuç olarak, nöroestetik, estetik deneyimin nörobiyolojik ve psikolojik süreçlerini açıklamaya yönelirken, nörosanat sanatsal üretim, yaratıcılık ve ifade biçimlerinin sinirsel mekanizmalarını inceler. Her iki alan birlikte ele alındığında, estetik deneyimin çok katmanlı yapısını, biyolojik temellerini ve sanatsal süreçlerle olan karşılıklı etkileşimini anlamak için bütüncül bir çerçeve sunmaktadır (Li & Zhang, 2020; van Leeuwen vd., 2022; Becker vd., 2019; Cinzia & Vittorio, 2009; Vessel, 2022). Bu bütüncül yaklaşım, hem sanatın beyin üzerindeki etkilerini hem de beynin sanatsal yaratıcılığı nasıl şekillendirdiğini anlamaya olanak tanıyarak, insanın estetik deneyimini nörobilimsel düzeyde çözümlenmeye yönelik önemli bir perspektif kazandırmaktadır.

4. EEG TABANLI BEYİN-BİLGİSAYAR ARAYÜZLERİ

EEG (Elektroensefalografi) tabanlı beyin-bilgisayar arayüzlerinin (BBA) teknik ve kavramsal çerçevesi, EEG sistemlerinin temel prensiplerinden başlayarak sinyal analizi ve yorumlama yöntemlerine, sanat ve tasarım alanlarındaki uygulamalara ve EEG verilerinin duygusal durum tespitiyle etkileşim tasarımı arasındaki ilişkilere kadar geniş bir yelpazede ele alınmaktadır. EEG, beyin aktivitesini gerçek zamanlı ve non-invaziv biçimde ölçen bir tekniktir. Bu non-invaziv yöntemde; kafa derisine yerleştirilen çoklu elektrotlar aracılığıyla kaydedilen EEG sinyalleri, düşük maliyetleri ve yüksek zamansal çözünürlükleri sayesinde BBA araştırmaları ve uygulamalarında sıkça tercih edilmektedir (Yadav & Maini, 2025; Ma vd., 2022; Yang vd., 2025; Annaby vd., 2021; Hänselmann vd., 2015). Ancak EEG sinyallerinin düşük genlikli ve gürültüye açık yapısı, analiz ve yorumlama süreçlerinde birtakım zorlukları beraberinde getirmektedir. Sinyal doğruluğu; sinyal-gürültü oranı, kanal korelasyonları ve bireyler arası değişkenlik gibi faktörlerden etkilenmektedir (Ma vd., 2022; Yang vd., 2025; Hänselmann vd., 2015). Buna karşın, EEG tabanlı BBA sistemleri kas ve periferik sinirlerden bağımsız olarak çalışmakta ve özellikle motor bozukluğu olan bireyler için alternatif bir iletişim ve kontrol aracı olarak önemli bir işlev görmektedir (Nicolas-Alonso vd., 2015; Rashid vd., 2018; Cai & Zeng, 2024).

EEG tabanlı BBA sistemleri genellikle üç temel aşamadan oluşmaktadır: sinyal ön işleme, özellik çıkarımı ve sınıflandırma (Hänselmann vd., 2015; Rashid vd., 2018; dos Santos vd., 2020; Shen & Namiki, 2025). Ön işleme aşamasında temel gürültüler ve istenmeyen frekanslar filtrelenerek sinyal kalitesi artırılmaktadır (Rashid vd., 2018). Özellik çıkarımı aşamasında, ham EEG sinyallerinden anlamlı bilgiler elde edilmektedir. Özellik çıkarım yönteminin seçimi BBA performansını doğrudan etkilemekte, birçok araştırmacı iyi bir özellik çıkarımının güçlü bir sınıflandırıcıdan daha fazla katkı sağladığını vurgulamaktadır (Brodu, Lotte & Lécuyer, 2012). Sınıflandırma aşamasında ise çıkarılan özellikler, Linear Discriminant Analysis (LDA), Support Vector Machine (SVM) gibi makine öğrenmesi algoritmaları veya Riemannian Framework gibi yöntemlerle zihinsel durumların ayrıştırılmasında kullanılmaktadır (Shen & Namiki, 2025; Rimbart & Fleck, 2023). Ayrıca sıkıştırma ve boyut indirgeme teknikleri, özellikle Sıkıştırma Algılama (CS) yöntemleri, EEG verisinin depolama yükünü azaltmakta ve gerçek zamanlı performansı artırmaktadır (Du vd., 2024).

EEG tabanlı BBA sistemlerinde Motor İmaj (MI), Olay-ilişkili Potansiyeller (ERP) ve Sabit Durum Görsel Uyarılmış Potansiyeller (SSVEP) gibi üç ana paradigma öne çıkmaktadır:

- **Motor imaj paradigması;** kullanıcının bir hareketi hayal etmesiyle sensörimotor kortekste ortaya çıkan MU ve Beta bantlarındaki ritim modülasyonlarını temel almaktadır. Bu paradigma, gerçek hareket ile hayal edilen hareket sırasında benzer nöral ağların aktive edilmesi nedeniyle BBA kontrolünde yaygın olarak kullanılmaktadır (Yadav & Maini, 2025; dos Santos vd., 2020; Shen & Namiki, 2025; Rimbart & Fleck, 2023; Nouri vd., 2023; An vd., 2026; Du vd., 2025).
- **ERP paradigması;** N200, P300 ve N400 gibi olay ilişkili potansiyeller, dış uyaranlara verilen beyin yanıtlarını temsil etmekte ve genellikle harici cihazların kontrolünde kullanılmaktadır (Yadav & Maini, 2025; Nouri vd., 2023; Blanco-Díaz vd., 2023).
- **SSVEP paradigması;** belirli bir frekansta tekrarlanan görsel uyaranlara verilen beyin yanıtlarını kullanmakta ve kontrol sinyali olarak işlev görmektedir (Yadav & Maini, 2025; Nouri vd., 2023).

Ayrıca hibrit paradigmlar, birden fazla stratejinin bir araya getirilmesiyle sistem performansını artırmayı hedeflemektedir (Yadav & Maini, 2025).

EEG tabanlı BBA'lar, yalnızca tıp, rehabilitasyon, nöro-robotik, eğitim, oyun ve psikoloji gibi alanlarda değil, aynı zamanda sanat ve tasarım disiplinlerinde de artan bir ilgi görmektedir (Yadav & Maini, 2025; Annaby vd., 2021; Blanco-Díaz vd., 2023). Her ne kadar sanat ve tasarım alanlarına ilişkin doğrudan uygulamalar literatürde sınırlı olsa da, BBA teknolojisinin insan-makine etkileşimini mümkün kılması bu alanlarda yenilikçi etkileşim tasarımlarına zemin hazırlamaktadır (Yadav & Maini, 2025; Yang vd., 2025; Cai & Zeng, 2024). Özellikle kullanıcıların bilişsel veya duygusal durumlarının gerçek zamanlı olarak algılanması, sanat eserlerinin dinamik biçimde dönüşmesini sağlayan yeni ifade biçimlerine olanak tanımaktadır.

EEG verileri, bireyin duygusal durumunu tespit etmek amacıyla da yaygın biçimde kullanılmaktadır. Liu ve arkadaşlarına (2020) göre; duygu tanıma süreçleri hem non-fizyolojik (örneğin yüz ifadesi, ses tonu, beden hareketi) hem de fizyolojik (örneğin EEG, EMG, EKG, GSR) sinyallere dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. EEG sinyalleri, bireyin duygusal tepkilerini anlık biçimde yansıttığı için etkileşimli sistemlerde önemli bir avantaj sağlamaktadır. Duygu tanıma, özellikle insan-makine arayüzlerinde kişiselleştirilmiş ve duygu odaklı deneyimler sunmak açısından BBA sistemlerinde giderek önem kazanan bir araştırma alanı haline gelmektedir.

Bununla birlikte, EEG tabanlı BBA sistemleri bazı teknik ve yapısal zorluklarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu zorluklar arasında düşük sinyal genliği, yüksek gürültü oranı, kanal korelasyonlarının karmaşıklığı, bireyler arası değişkenlik ve sinyallerin durağan olmaması yer almaktadır (Ma vd., 2022; Yang vd., 2025). Ayrıca oturumlar ve katılımcılar arasındaki veri dağılım farklılıkları, sistemlerin genellenebilirliğini sınırlamaktadır. Bu nedenle daha güvenilir, esnek ve uyarlanabilir EEG analiz yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir (Yang vd., 2025). Bu bağlamda, teknolojik ilerlemeler ve disiplinler arası yaklaşımlar, EEG tabanlı sistemlerin doğruluğunu ve uygulanabilirliğini artırmak açısından kritik bir rol oynamaktadır.

Sonuç olarak, EEG tabanlı BBA sistemleri, beyin aktivitesinin gerçek zamanlı ve non-invaziv biçimde ölçülmesiyle insan-makine etkileşimini mümkün kılan çok disiplinli bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır. Motor imaj, ERP ve SSVEP gibi paradigmlar farklı uygulama alanlarında kullanılmakta; duygusal durum tespiti ise etkileşim tasarımı için yeni imkânlar sunmaktadır. Bununla birlikte, sinyal kalitesi, bireysel farklılıklar ve analiz zorlukları, bu teknolojinin gelişiminde aşılması gereken temel sorunlar olmaya devam etmektedir (Yadav & Maini, 2025; Ma vd., 2022; Yang vd., 2025; Brodu vd., 2012; Liu vd., 2020). Genel olarak değerlendirildiğinde, EEG tabanlı BBA araştırmalarının hem teknik hem de sanatsal alanlarda yeni ifade ve etkileşim biçimlerine kapı araladığı söylenebilmektedir.

5. DUYGU ODAKLI SANATSAL ETKİLEŞİMLERDE EEG KULLANIMI

EEG, sanatsal üretim süreçlerinde kişisel duygu durumunun ve bilişsel tepkilerin sanat eserine doğrudan entegre edilmesini sağlayan bir araç olarak kullanılmaktadır. Sanatçılar ve izleyiciler, EEG verilerini kullanarak kendi duygusal ve bilişsel durumlarını sanat eserine yansıtabilmekte, böylece kişiselleştirilmiş bir ifade biçimi ortaya çıkmaktadır. EEG'nin diğer biyometrik verilerle (örneğin kalp atışı, kas gerilimi) birleştirilmesi, daha zengin ve sürükleyici deneyimlerin oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Bu etkileşim, hikâye anlatımına yeni bir boyut kazandırmakta ve anlatının gerçek zamanlı tepkilere göre evrilmesini mümkün kılmaktadır. Böylece derinlemesine kişiselleştirilmiş ve etkileşimli bir deneyim ortaya çıkmaktadır (Lin & Zhang, 2024).

EEG tabanlı duygusal durum tespiti, sanat ve insan-bilgisayar etkileşimi (HCI) alanlarında giderek daha fazla ilgi gören ve deneysel araştırmalarda ele alınmaya başlanmış bir konudur. EEG, beynin elektriksel aktivitesini non-invaziv biçimde kaydederek, farklı duygusal durumlara (örneğin heyecan, stres, rahatlama) ilişkin sinyalleri tespit edebilmektedir. Sanatsal uygulamalarda, özellikle müzik ve video gibi duygusal uyaranlara verilen tepkiler EEG ile izlenmekte ve analiz edilmektedir. Bu sayede kullanıcıların duygusal tepkileri gerçek zamanlı olarak gözlemlenebilmekte ve sistem, deneyimi kişiselleştirmek üzere geri bildirim sağlamaktadır. Örneğin, bir kullanıcı stresli veya sıkılmış olduğunda, sanal ortam veya oyun içeriği buna göre uyarlanabilmektedir (Daşdemir, 2024; Liu vd., 2026; Yang vd., 2024). Etkileşimli sanat pratiklerinde bu tür sistemler, izleyicinin deneyime aktif katılımını güçlendirerek sanat eserinin dinamik bir organizmaya dönüşmesine olanak tanımaktadır. Duygu durumundaki her değişim, sanat eserinin biçimini, rengini, ritmini veya anlatısını anlık olarak etkileyebilmekte; böylece eser, izleyicinin zihinsel durumuna tepki veren yaşayan bir yapıya dönüşmektedir. Bu dinamik etkileşim, sanatın sabit bir temsil biçiminden ziyade sürekli evrilen bir deneyim alanına dönüşmesini sağlamak ve gelecekteki yaratıcı uygulamalar açısından önemli bir potansiyel taşımaktadır.

Etkileşimli enstalasyonlarda, duygusal deneyim yalnızca alınan bir olgu değil, aynı zamanda kullanıcı tarafından aktif biçimde üretilen ve şekillendirilen bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Chen ve arkadaşlarına (2025) göre; enaktif (edimsel) ve katılımcı estetik teorileri, duygunun bedensel etkileşim, yorumlayıcı keşif ve karar temelli katılım yoluyla ortaklaşa inşa edildiğini ileri sürmektedir. Affective loop (duygusal döngü) teorisi ise duygusal ifadenin, kullanıcı eylemleri ile sistem geri bildirimi arasında döngüsel bir süreç olduğunu vurgulamaktadır. Gerçek zamanlı duygusal geri bildirim ve modelleme, EEG ve diğer fizyolojik sinyallerin entegrasyonu aracılığıyla mümkün olmaktadır. Bu yaklaşım, sanat deneyimlerinde duygunun dinamik olarak şekillenmesini ve kullanıcıya özgü bir deneyim sunulmasını sağlamaktadır (Hamavar & Asl, 2026; Chen vd., 2025). Bu tür sistemler, sanatın izleyiciyle kurduğu ilişkiyi dönüştürerek, duygusal etkileşimin sanatın üretimsel bir bileşeni haline gelmesini sağlamaktadır.

EEG'nin yüksek zamansal çözünürlüğü, duygusal değişimlerin hızlı bir biçimde izlenmesini ve gerçek zamanlı geri bildirim sistemlerinin geliştirilmesini mümkün kılmaktadır. Özellikle sanal gerçeklik (SG) ile entegre edilen EEG sistemleri, kullanıcıların duygusal tepkilerini anlık olarak analiz edebilmekte ve deneyimi buna göre uyarlayabilmektedir. Bu sistemler, kullanıcının niyetini, dikkat düzeyini veya duygusal katılımını EEG sinyalleri üzerinden yorumlayarak daha doğal ve sezgisel bir etkileşim kurmaktadır. Böylece deneyimin gerçekçiliği ve sürükleyiciliği artmaktadır (Daşdemir, 2024; Liu vd., 2026; Su vd., 2024). Sanatsal bağlamda değerlendirildiğinde bu sistemler, izleyicinin bilinçdışı süreçlerinin görünür hale gelmesini sağlayarak etkileşimi estetik bir deneyime dönüştürmektedir.

Sanatsal uygulamalarda EEG tabanlı duygusal geri bildirim sistemleri, müzik ve video gibi uyaranlara verilen duygusal tepkileri gerçek zamanlı olarak ölçmekte ve analiz etmektedir. EEG sinyalleri, delta, theta, alfa, beta ve gamma frekans bantlarına ayrılarak duygusal durumların tanımlanmasında kullanılmaktadır. Geleneksel olarak duygusal durumlar öznel anketlerle ölçülmekteyken, EEG'nin manipüle edilmesi güç nörolojik sinyalleri ve yüksek zamansal hassasiyeti sayesinde daha güvenilir ve nesnel bir değerlendirme yapılabilmektedir (Liu vd., 2026; Subasi vd., 2021; Wang vd., 2024). Bu yönüyle EEG, sanat ve tasarım temelli araştırmalarda deneyimin nörofizyolojik derinliğini anlamak için güçlü bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.

EEG, müzikle ilişkili duygusal durumların tanınmasında en yaygın kullanılan fizyolojik sinyal kaynağıdır. EEG tabanlı müzik duygusu tanıma, müzik dinleme sırasında ortaya çıkan karmaşık beyin tepkilerini analiz ederek duygusal durumların sınıflandırılmasını sağlamaktadır. Farklı müzik türleri, kişisel tercihler ve müzikle ilişkili duygusal tepkiler EEG ile ayırt edilebilmektedir. Örneğin, tercih edilen müzikte frontal midline bölgesinde theta bandında artış, istenmeyen müzikte ise beta bandında artış gözlenmiştir. Ayrıca EEG ile müzik notalarının, türlerinin ve tercihlerinin sınıflandırılması için çeşitli makine öğrenimi yöntemleri (SVM, LSTM vb.) kullanılmaktadır (Wang vd., 2024; Cui vd., 2022; Das & Chakraborty, 2025). Bu bağlamda EEG, müzik deneyiminin yalnızca işitsel değil, aynı zamanda nörobilişsel bir süreç olarak da incelenmesini sağlamaktadır.

Yapay zekâ teknikleri, EEG sinyallerini analiz ederek müzikle tetiklenen duyguları gerçek zamanlı ve hassas biçimde tanımlayabilmektedir. Bu yaklaşım, müzik terapisi, eğitim ve eğlence gibi alanlarda geniş uygulama potansiyeli taşımaktadır. Ayrıca gerçek zamanlı geri bildirim mekanizmalarıyla kullanıcıların dinamik duygusal durumlarına yanıt veren etkileşimli müzik üretimi mümkün olmaktadır (Su vd., 2024; Jiang vd., 2024). Bu yöntemler, duygusal veriye dayalı yaratıcı sistemlerin gelişimine katkı sağlayarak sanatçı, izleyici ve teknoloji arasındaki sınırları yeniden tanımlamaktadır.

EEG, duygusal durumların tanınmasında yüksek zamansal çözünürlük, non-invazivlik ve doğrudan beyin aktivitesini yansıtırma özellikleriyle diğer yöntemlere göre önemli avantajlar sunmaktadır. Yüz ifadeleri, kalp atışı gibi göstergelere kıyasla daha hızlı ve manipüle edilmesi zor olan sinyaller sağlamaktadır. Özellikle tasarım ve sanat süreçlerinde, EEG ile duygusal durumların detaylı ve güvenilir biçimde sınıflandırılması mümkün olmaktadır (Yang vd., 2024; Hamavar & Asl, 2026; Qiu vd., 2024; Vijay Sanker vd., 2022). Bununla birlikte EEG sinyallerinin bireysel farklılıklar, düşük sinyal gücü, ekipman çeşitliliği ve deneysel ayar farklılıkları nedeniyle modelleme ve analizde zorluklar oluşturduğu da belirtilmektedir. Bu durum, model genelleştirilebilirliği ve evrenselliği açısından sınırlılıklar yaratmaktadır. Yeni yapay zekâ tabanlı analiz yöntemleri, bu bireysel ve sahneye özgü farklılıkları azaltmayı hedeflemekte ve sistemlerin tutarlılığını artırmayı amaçlamaktadır (Li vd., 2025).

Sanat eseriyle izleyici arasındaki etkileşim, özellikle Refik Anadol'un yapay zekâ tarafından üretilen Unsupervised adlı sürükleyici enstalasyonuna yönelik çalışmada, hem öznel duygusal raporlar hem de EEG ölçümleri aracılığıyla incelenmiştir. Bu çalışma, sanat eserinin izlenmesi sırasında (Bkz. Şekil 5) EEG aktivitesinde ve duygusal durumda meydana gelen değişiklikleri incelemekte ve estetik deneyimin nörolojik ve duygusal etkilerini ortaya koymaktadır. Blanco ve arkadaşları (2025) tarafından gerçekleştirilen bu araştırmada; bulgular, bu etkileşimin izleyicilerin duygu durumu ve beyin aktiviteleri üzerinde belirgin ve olumlu değişiklikler yarattığını göstermektedir.

Şekil 5. Sanat Eseri İzlenirken EEG Ölçümü (Blanco vd., 2025)

Araştırma sonuçları, sanat deneyimi sonrasında katılımcıların zevk ve heyecan düzeylerinde artış yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu deneyim sırasında yoğun dikkat, yüksek farkındalık ve çevre bilincinin geçici olarak kaybolduğu bir “estetik deneyim” yaşadığını bildirmiştir. Bu durum, sanatın bireyde duygusal yükselme, coşku ve derin bir odaklanma hâli oluşturduğunu göstermektedir.

EEG verilerinde, özellikle Frontal Alfa Asimetrisi (FAA) adı verilen göstergede gözlemlenen değişimler, katılımcıların bildirdiği zevk ve iyi oluş düzeyleriyle güçlü bir biçimde ilişkili bulunmuştur. Bu ilişki, sanat deneyimi sırasında beyin ön bölgesinde gözlenen aktivite değişimlerinin, olumlu duygusal durumlarla paralellik gösterdiğini ortaya koymaktadır. FAA'nın, sanatın duygusal etkilerini ölçmekte yararlı bir biyolojik gösterge olabileceği öne sürülmektedir.

Ayrıca estetik deneyim yaşayan katılımcılarda, beyin ön bölgelerinde gama aktivitesinin arttığı gözlenmiştir. Bu artış, beynin farklı bölgeleri arasında bütünleşik bir algı ve anlam oluşturma süreciyle ilişkilendirilmektedir. Bu bulgu, izleyicinin sanat eserine verdiği tepkilerin yalnızca duygusal değil, aynı zamanda bilişsel bütünlük ve anlam yaratma süreçleriyle de bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Çalışma, sanat izleme sürecinin yalnızca bir algı eylemi olmadığını, aynı zamanda dinamik bir bilişsel ve duygusal yeniden yapılanma sürecini tetiklediğini ortaya koymaktadır. Sanat eserinin biçimsel karmaşıklığı arttıkça izleyicideki estetik deneyim yoğunluğu da artmakta; bu da karmaşıklık, merak ve estetik haz arasındaki dengenin duygusal etkiyi güçlendirdiğini göstermektedir. Bulgular, sanatın yalnızca bir izleme deneyimi değil, nörolojik düzeyde etkileşim yaratan canlı bir süreç olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Bu tür araştırmalar, nöroestetik perspektifin sanat pratiklerine doğrudan entegre edilmesine katkı sağlamak ve duygusal deneyimin ölçülebilir, etkileşimli bir sanat biçimi olarak ele alınmasına zemin hazırlamaktadır. Ayrıca kontrollü deneysel tasarımlar ile gerçek dünya sanatı etkileşimi arasındaki boşluğu kapatmak adına önem taşımaktadır.

Özetle, EEG tabanlı duygusal durum analizi ve geri bildirim sistemleri, sanatsal üretim ve etkileşimli enstalasyonlarda kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı ve dinamik deneyimler sunmakta; müzik ve video gibi uyaranlara verilen duygusal tepkilerin hassas biçimde ölçülmesini ve sanat eserinin kullanıcıya özgü olarak şekillenmesini mümkün kılmaktadır (Lin & Zhang, 2024; Daşdemir, 2024; Liu vd., 2026; Su vd., 2024; Wang vd., 2024). Bu bütüncül yaklaşım, sanatın algılanma biçimini dönüştürmekte ve teknolojik etkileşimi estetik deneyimin bir parçası haline getirmektedir.

6. SONUÇ

Bu çalışma, EEG tabanlı beyin-bilgisayar arayüzlerinin duygu durumu odaklı sanatsal etkileşimlerde hangi işlevleri üstlenebileceğini, nasıl bir estetik deneyim sunduğunu ve nöroestetik kuramsal çerçeveye nasıl kesiştiğini kapsamlı biçimde incelemiştir. Bulgular, EEG'nin yalnızca teknik bir ölçüm aracı değil, sanatçının ve izleyicinin duygusal süreçlerini görünür kılan, estetik deneyimi yeniden biçimlendiren yaratıcı bir ifade aracına dönüştüğünü göstermektedir. Özellikle duygu durumlarının gerçek zamanlı olarak sanatsal formlar, renkler, hareket örüntüleri veya anlatı yapılarıyla ilişkilendirilmesi, sanat eserinin durağan bir nesne olmaktan çıkarak dinamik ve katılımcı bir yapıya bürünmesini sağlamaktadır. Bu yönüyle EEG, çağdaş sanatın veri temelli dönüşümünde merkezi bir bileşen hâline gelmiştir.

Nöroestetik literatürü ile karşılaştırmalı değerlendirme, sanatsal deneyimin çok katmanlı doğasıyla EEG tabanlı duygusal ölçümlerin birbiriyle tutarlı bir biçimde örtüştüğünü ortaya koymaktadır. Özellikle estetik haz, dikkat, anlam yaratma, ödül devreleri ve bilişsel bütünleşme gibi süreçlerin EEG verileriyle ölçülebilir hâle gelmesi, sanat-beyin ilişkisinin kavramsal açıklamalarını deneysel verilere dayandırma imkânı sunmaktadır. Refik Anadol'un Unsupervised ve Sense of Healing gibi veri odaklı enstalasyonlarına dair EEG çalışmalarında gözlenen duygusal yükselme, frontal alfa asimetrisindeki değişimler ve gama aktivitesindeki artışlar, sanatın hem duygusal hem bilişsel düzeyde bütünleşik bir etkileşim yarattığına işaret etmektedir. Bu tür örnekler, sanat deneyimini yalnızca estetik bir değerlendirme alanı olmaktan çıkarak nörobiyolojik düzeyde yeniden çerçevelemektedir.

Bununla birlikte arařtırmalar, EEG tabanlı sanatsal etkileřimlerin henüz erken gelişim aşamasında olduğunu göstermektedir. Sinyallerin gürültüye açık yapısı, duygusal durumların kültürler arası farklılıkları, deneysel ortamların sınırlılığı ve bireyler arası deęişkenlik gibi faktörler, bu alanda standart metodolojik yaklaşımların geliştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Ayrıca çoęu çalışma kısa süreli deneyimlere odaklanmakta, bu etkileřimlerin uzun vadeli psikolojik, bilişsel ve estetik sonuçları henüz yeterince bilinmemektedir. Gelecekte daha güçlü algoritmalar, yüksek çözünürlüklü cihazlar ve disiplinler arası tasarım yaklaşımlarıyla bu sınırlılıkların aşılabileceęi öngörülmektedir.

Genel olarak deęerlendirildiğinde, EEG tabanlı duygu odaklı sanatsal etkileřimler, sanatçı, izleyici ve teknolojinin ortak bir üretim sürecine katıldığı yeni bir estetik paradigma önermektedir. Bu paradigma, sanatın özünde var olan duygusal ifade alanını genişletirken, aynı zamanda bilişsel bilimin sağladığı nesnel ölçüm olanaklarıyla sanatın deneyimsel doğasını görünür kılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, sanatta duygunun hem öznel hem de ölçülebilir bir bileşen olarak ele alınabileceğini; EEG'nin ise bu iki yön arasında bir köprü işlevi gördüğünü ortaya koymaktadır. Bu bulgular, gelecekte sanat ve nörobilimin keşiminde gelişecek arařtırmalar için hem kavramsal hem de yöntemsel açıdan önemli bir zemin yaratmaktadır.

KAYNAKÇA

- An, S., Kang, M., Kim, S., Chikontwe, P., Shen, L., & Park, S. H. (2026). Subject-adaptive meta-learning for personalized BCI: A fusion of resting-state EEG signal and task-specific information. *Information Fusion*, 125, 103501. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2025.103501>
- Andujar, M., Crawford, C. S., Nijholt, A., Jackson, F., & Gilbert, J. E. (2015). Artistic brain-computer interfaces: The expression and stimulation of the user's affective state. *Brain-Computer Interfaces*, 2(2-3), 60-69. <https://doi.org/10.1080/2326263x.2015.1104613>
- Annaby, M. H., Said, M. H., Eldeib, A. M., & Rushdi, M. A. (2021). EEG-based motor imagery classification using digraph Fourier transforms and extreme learning machines. *Biomedical Signal Processing and Control*, 69, 102831. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2021.102831>
- Ardito, C., Colafoglio, T., Di Noia, T., & Di Sciascio, E. (2021). A biofeedback system to compose your own music while dancing. In Lecture Notes in Computer Science (ss. 309-312). *Springer International Publishing*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85607-6_27
- Barwich, A.-S. (2017). Up the nose of the beholder? Aesthetic perception in olfaction as a decision-making process. *New Ideas in Psychology*, 47, 157-165. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2017.03.013>
- Becker, S., Bräscher, A.-K., Bannister, S., Bensafi, M., Calma-Birling, D., Chan, R. C. K., Eerola, T., Ellingsen, D.-M., Ferdenzi, C., Hanson, J. L., Joffily, M., Lidhar, N. K., Lowe, L. J., Martin, L. J., Musser, E. D., Noll-Hussong, M., Olino, T. M., Pintos Lobo, R., & Wang, Y. (2019). The role of hedonics in the Human Affectome. *Neuroscience Biobehavioral Reviews*, 102, 221-241. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.05.003>
- Belfi, A. M., Vessel, E. A., Brielmann, A., Isik, A. I., Chatterjee, A., Leder, H., Pelli, D. G., & Starr, G. G. (2019). Dynamics of aesthetic experience are reflected in the default-mode network. *NeuroImage*, 188, 584-597. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2018.12.017>
- Beudt, S., & Jacobsen, T. (2015). On the role of mentalizing processes in aesthetic appreciation: an ERP study. *Frontiers in Human Neuroscience*, 9. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00600>
- Blanco, A. D., Kroupi, E., Soria-Frisch, A., Gazzaley, A., Anadol, R., Maiques, A., & Ruffini, G. (2025). Enhancing mental well-being through AI-generated art: Insights from EEG responses to Refik Anadol's unsupervised at MoMA. *The Arts in Psychotherapy*, 96, 102347. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2025.102347>
- Blanco-Díaz, C. F., Guerrero-Méndez, C. D., & Ruiz-Olaya, A. F. (2023). Enhancing P300 detection using a band-selective filter bank for a visual P300 speller. *IRBM*, 44(3), 100751. <https://doi.org/10.1016/j.irbm.2022.100751>
- Brattico, E., Brusa, A., Dietz, M., Jacobsen, T., Fernandes, H. M., Gaggero, G., Toiviainen, P., Vuust, P., & Proverbio, A. M. (2025). Beauty and the brain - Investigating the neural and musical attributes of beauty during naturalistic music listening. *Neuroscience*, 567, 308-325. <https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2024.12.008>

- Brodu, N., Lotte, F., & Lécuyer, A. (2012). Exploring two novel features for EEG-based brain-computer interfaces: Multifractal cumulants and predictive complexity. *Neurocomputing*, *79*, 87-94. <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2011.10.010>
- Cai, M., & Zeng, Y. (2024). MAE-EEG-Transformer: A transformer-based approach combining masked autoencoder and cross-individual data augmentation pre-training for EEG classification. *Biomedical Signal Processing and Control*, *94*, 106131. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2024.106131>
- Cela-Conde, C. J., Agnati, L., Huston, J. P., Mora, F., & Nadal, M. (2011). The neural foundations of aesthetic appreciation. *Progress in Neurobiology*, *94*(1), 39-48. <https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2011.03.003>
- Chatterjee, A., & Vartanian, O. (2014). Neuroaesthetics. *Trends in Cognitive Sciences*, *18*(7), 370-375. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2014.03.003>
- Chen, X., Ibrahim, Z., & Aziz, A. A. (2025). Predicting emotional responses in interactive art using Random Forests: A model grounded in enactive aesthetics. *Frontiers in Psychology*, *16*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1609103>
- Chen, Z., Liao, J., Chen, J., Zhou, C., Chai, F., Wu, Y., & Hansen, P. (2021). Paint with your mind: Designing EEG-based interactive installation for traditional Chinese artworks. *Proceedings of the Fifteenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction*, 1-6. <https://doi.org/10.1145/3430524.3442455>
- Cheng, S. (2021). Visual expression of emotion in dynamic 3D painting system based on emotion synthesis model. *Frontiers in Psychology*, *12*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.730066>
- Cinzia, D. D., & Vittorio, G. (2009). Neuroaesthetics: A review. *Current Opinion in Neurobiology*, *19*(6), 682-687. <https://doi.org/10.1016/j.conb.2009.09.001>
- Cui, X., Wu, Y., Wu, J., You, Z., Xiahou, J., & Ouyang, M. (2022). A review: Music-emotion recognition and analysis based on EEG signals. *Frontiers in Neuroinformatics*, *16*. <https://doi.org/10.3389/fninf.2022.997282>
- Das, N., & Chakraborty, M. (2025). Optimal multimodal feature combination and classifier selection for music-based EEG signal analysis. *Computers in Biology and Medicine*, *196*, 110696. <https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2025.110696>
- Daşdemir, Y. (2024). Virtual reality-enabled high-performance emotion estimation with the most significant channel pairs. *Heliyon*, *10*(20), e38681. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e38681>
- Díaz-Vera, J. E. (2025). The situatedness of aesthetic emotions: A review of the literature and a proposal for its study in variationist linguistics. *Language Sciences*, *111*, 101744. <https://doi.org/10.1016/j.langsci.2025.101744>
- dos Santos, E. M., Cassani, R., Falk, T. H., & Fraga, F. J. (2020). Improved motor imagery brain-computer interface performance via adaptive modulation filtering and two-stage classification. *Biomedical Signal Processing and Control*, *57*, 101812. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2019.101812>
- Du, X., Liang, K., Lv, Y., & Qiu, S. (2024). Fast reconstruction of EEG signal compression sensing based on deep learning. *Scientific Reports*, *14*(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-55334-9>
- Du, X., Xi, M., Ding, X., Wang, F., Qiu, S., Lv, Y., & Liu, Q. (2025). Motor imagery EEG signal classification based on deformable convolution v3 and adaptive spatial attention mechanism. *Biomedical Signal Processing and Control*, *99*, 106905. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2024.106905>
- Dünya Danışmanlık Merkezi. (2026). *Beyin Bölgeleri*. <https://dunyadanismanlikmerkezi.com/beyin-bolgeleri/>
- Else, J. E., Ellis, J., & Orme, E. (2015). Art expertise modulates the emotional response to modern art, especially abstract: An ERP investigation. *Frontiers in Human Neuroscience*, *9*. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00525>
- Fu, X., Liu, X., & Li, Z. (2024). Catching eyes of social media wanderers: How pictorial and textual cues in visitor-generated content shape users' cognitive-affective psychology. *Tourism Management*, *100*, 104815. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2023.104815>

- Górriz, J. M., Álvarez-Illán, I., Álvarez-Marquina, A., Arco, J. E., Atzmueller, M., Ballarini, F., Barakova, E., Bologna, G., Bonomini, P., Castellanos-Dominguez, G., Castillo-Barnes, D., Cho, S. B., Contreras, R., Cuadra, J. M., Domínguez, E., Domínguez-Mateos, F., Duro, R. J., Elizondo, D., Fernández-Caballero, A., ... Ferrández-Vicente, J. M. (2023). Computational approaches to Explainable Artificial Intelligence: Advances in theory, applications and trends. *Information Fusion*, *100*, 101945. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2023.101945>
- Hamavar, R., & Asl, B. M. (2026). EEG augmentation for emotion classification using multi-branch Wasserstein conditional GAN. *Biomedical Signal Processing and Control*, *113*, 108908. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2025.108908>
- Hänselmann, S., Schneiders, M., Weidner, N., & Rupp, R. (2015). Transcranial magnetic stimulation for individual identification of the best electrode position for a motor imagery-based brain-computer interface. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, *12*(1). <https://doi.org/10.1186/s12984-015-0063-z>
- Hooper, J., Stoliker, D., Wolfe, K., & Hutchison, K. (2025). Neuroaesthetics of the psychedelic state. *Neuropsychologia*, *217*, 109238. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2025.109238>
- Jiang, H., Chen, Y., Wu, D., & Yan, J. (2024). EEG-driven automatic generation of emotive music based on transformer. *Frontiers in Neurorobotics*, *18*. <https://doi.org/10.3389/fnbot.2024.1437737>
- Kreplin, U., & Fairclough, S. H. (2015). Effects of self-directed and other-directed introspection and emotional valence on activation of the rostral prefrontal cortex during aesthetic experience. *Neuropsychologia*, *71*, 38-45. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.03.013>
- Leder, H., Belke, B., Oeberst, A., & Augustin, D. (2004). A model of aesthetic appreciation and aesthetic judgments. *British Journal of Psychology*, *95*(4), 489-508. <https://doi.org/10.1348/0007126042369811>
- Li, J., Lee, C.-H., Duan, D., Zhou, Y., Xie, X., Wan, X., Liu, T., Li, D., Yu, H., Hasan, W. Z. W., Song, H., & Wen, D. (2025). A novel AI-driven EEG images emotion recognition generalized classification model for cross-subject analysis. *Advanced Engineering Informatics*, *68*, 103744. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2025.103744>
- Li, R., & Zhang, J. (2020). Review of computational neuroaesthetics: Bridging the gap between neuroaesthetics and computer science. *Brain Informatics*, *7*(1). <https://doi.org/10.1186/s40708-020-00118-w>
- Lieto, A., Pozzato, G. L., Zoia, S., Patti, V., & Damiano, R. (2021). A commonsense reasoning framework for explanatory emotion attribution, generation and re-classification. *Knowledge-Based Systems*, *227*, 107166. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107166>
- Lin, R. R., & Zhang, K. (2024). Survey of real-time brainmedia in artistic exploration. *Visual Computing for Industry, Biomedicine, and Art*, *7*(1). <https://doi.org/10.1186/s42492-024-00179-2>
- Liu, J., Wu, G., Luo, Y., Qiu, S., Yang, S., Li, W., & Bi, Y. (2020). EEG-based emotion classification using a deep neural network and sparse autoencoder. *Frontiers in Systems Neuroscience*, *14*. <https://doi.org/10.3389/fnsys.2020.00043>
- Liu, W., Guo, J., & Li, H. (2024). Using artworks to understand human memory and its neural mechanisms. *New Ideas in Psychology*, *74*, 101095. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2024.101095>
- Liu, Y., Teng, F., Zhang, S., & Du, F. (2024). Neuroaesthetic Indicators from the Perspective of Two-Stage Process Theory: N2 and LPP can Predict Aesthetic Judgment of Human-Computer Interfaces. *International Journal of Human-Computer Interaction*, *41*(9), 5485-5497. <https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2364138>
- Liu, Y., Zhong, B., Wang, J., & Song, Y. (2026). A study of danmu: Detecting emotional coherence in music videos through synchronized EEG analysis. *Computers in Human Behavior*, *174*, 108803. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2025.108803>
- Ma, W., Xue, H., Sun, X., Mao, S., Wang, L., Liu, Y., Wang, Y., & Lin, X. (2022). A novel multi-branch hybrid neural network for motor imagery EEG signal classification. *Biomedical Signal Processing and Control*, *77*, 103718. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2022.103718>
- Mazzacane, S., Coccagna, M., Manzella, F., Pagliarini, G., Sironi, V. A., Gatti, A., Caselli, E., & Sciavicco, G. (2023). Towards an objective theory of subjective liking: A first step in understanding the sense of beauty. *PLOS ONE*, *18*(6), e0287513. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287513>

- Nadal, M. (2013). The experience of art. İçinde *Progress in Brain Research* (ss. 135-158). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b978-0-444-63287-6.00007-5>
- Newton, H. B., Ferrer, A. J., Hudson, I., & King, J. (2024). Music therapy and art therapy: Functional neurobiology and applications in oncology. İçinde *Neuropsychological and Psychosocial Foundations of Neuro-Oncology* (ss. 419-454). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b978-0-443-15663-2.00013-4>
- Nicolas-Alonso, L. F., Corralejo, R., Gomez-Pilar, J., Álvarez, D., & Hornero, R. (2015). Adaptive semi-supervised classification to reduce intersession non-stationarity in multiclass motor imagery-based brain-computer interfaces. *Neurocomputing*, 159, 186-196. <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2015.02.005>
- Nouri, M., Moradi, F., Ghaemi, H., & Motie Nasrabadi, A. (2023). Towards real-world BCI: CCSPNet, a compact subject-independent motor imagery framework. *Digital Signal Processing*, 133, 103816. <https://doi.org/10.1016/j.dsp.2022.103816>
- Orlandi, A., & Candidi, M. (2025). Toward a neuroaesthetics of interactions: Insights from dance on the aesthetics of individual and interacting bodies. *iScience*, 28(5), 112365. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.112365>
- Ozbay, Y., Oosterwijk, S., & Stamkou, E. (2024). Beyond beauty: Does visual art facilitate social cognitive skills? *PLOS ONE*, 19(10), e0308392. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308392>
- Qiu, S., Chen, Y., Yang, Y., Wang, P., Wang, Z., Zhao, H., Kang, Y., & Nie, R. (2024). A review on semi-supervised learning for EEG-based emotion recognition. *Information Fusion*, 104, 102190. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2023.102190>
- Rashid, N., Iqbal, J., Mahmood, F., Abid, A., Khan, U. S., & Tiwana, M. I. (2018). Artificial immune system-negative selection classification algorithm (NSCA) for four class electroencephalogram (EEG) signals. *Frontiers in Human Neuroscience*, 12. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00439>
- Refikanadol. (2023). *Şifa Duygusu: Yapay Zeka Veri Heykeli*. <https://refikanadol.com/works/sense-of-healing-ai-data-sculpture/>
- Reimann, M., Zaichkowsky, J., Neuhaus, C., Bender, T., & Weber, B. (2010). Aesthetic package design: A behavioral, neural, and psychological investigation. *Journal of Consumer Psychology*, 20(4), 431-441. <https://doi.org/10.1016/j.jcps.2010.06.009>
- Riccio, P., Galati, F., Zuluaga, M. A., De Martin, J. C., & Nichele, S. (2022). Translating Emotions from EEG to Visual Arts. İçinde *Lecture Notes in Computer Science* (ss. 243-258). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-03789-4_16
- Righi, S., Gronchi, G., Pierguidi, G., Messina, S., & Viggiano, M. P. (2017). Aesthetic shapes our perception of every-day objects: An ERP study. *New Ideas in Psychology*, 47, 103-112. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2017.03.007>
- Rimbert, S., & Fleck, S. (2023). Long-term kinesthetic motor imagery practice with a BCI: Impacts on user experience, motor cortex oscillations and BCI performances. *Computers in Human Behavior*, 146, 107789. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107789>
- Sbriscia-Fioretti, B., Berchio, C., Freedberg, D., Gallese, V., & Umiltà, M. A. (2013). ERP modulation during observation of abstract paintings by Franz Kline. *PLoS ONE*, 8(10), e75241. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075241>
- Shen, C., & Namiki, A. (2025). A topology-aware multiscale feature fusion network for EEG-based motor imagery decoding. *Knowledge-Based Systems*, 330, 114540. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2025.114540>
- Siri, F., Ferroni, F., Ardizzi, M., Kolesnikova, A., Beccaria, M., Rocci, B., Christov-Bakargiev, C., & Gallese, V. (2018). Behavioral and autonomic responses to real and digital reproductions of works of art. İçinde *Progress in Brain Research* (ss. 201-221). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/bs.pbr.2018.03.020>
- Su, Y., Liu, Y., Xiao, Y., Ma, J., & Li, D. (2024). A review of artificial intelligence methods enabled music-evoked EEG emotion recognition and their applications. *Frontiers in Neuroscience*, 18. <https://doi.org/10.3389/fnins.2024.1400444>
- Subasi, A., Tuncer, T., Dogan, S., Tanko, D., & Sakoglu, U. (2021). EEG-based emotion recognition using tunable Q wavelet transform and rotation forest ensemble classifier. *Biomedical Signal Processing and Control*, 68, 102648. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2021.102648>

- Thomson, P., & Jaque, S. V. (2017). Neurobiology, creativity, and performing artists. İçinde *Creativity and the Performing Artist* (ss. 79-102). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-804051-5.00006-8>
- Tinio, P. P. L., & Gartus, A. (2018). Characterizing the emotional response to art beyond pleasure: Correspondence between the emotional characteristics of artworks and viewers' emotional responses. İçinde *Progress in Brain Research* (ss. 319-342). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/bs.pbr.2018.03.005>
- Turkheimer, F. E., Fagerholm, E. D., Vignando, M., Dafflon, J., Da Costa, P. F., Dazzan, P., & Leech, R. (2020). A GABA interneuron deficit model of the art of Vincent van Gogh. *Frontiers in Psychiatry, 11*. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.00685>
- van Leeuwen, J. E. P., Boomgaard, J., Bzdok, D., Crutch, S. J., & Warren, J. D. (2022). More than meets the eye: Art engages the social brain. *Frontiers in Neuroscience, 16*. <https://doi.org/10.3389/fnins.2022.738865>
- Vessel, E. A. (2022). Neuroaesthetics. İçinde *Encyclopedia of Behavioral Neuroscience, 2nd edition* (ss. 661-670). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-809324-5.24104-7>
- Vessel, E. A., Starr, G. G., & Rubin, N. (2013). Art reaches within: Aesthetic experience, the self and the default mode network. *Frontiers in Neuroscience, 7*. <https://doi.org/10.3389/fnins.2013.00258>
- Vijay Sanker, S., Ramya Sri Bilakanti, N. B., Thomas, A., Gopi, V. P., & Palanisamy P. (2022). Emotion-recognition-based music therapy system using electroencephalography signals. İçinde *Edge-of-Things in Personalized Healthcare Support Systems* (ss. 217-235). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b978-0-323-90585-5.00009-6>
- Wang, D., Lian, J., Cheng, H., & Zhou, Y. (2024). Music-evoked emotions classification using vision transformer in EEG signals. *Frontiers in Psychology, 15*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1275142>
- Welter, M., & Lotte, F. (2024). Ecological decoding of visual aesthetic preference with oscillatory electroencephalogram features—A mini-review. *Frontiers in Neuroergonomics, 5*. <https://doi.org/10.3389/fnrgo.2024.1341790>
- Wu, L., Chau, K. T., Wan Yahaya, W. A. J., Wang, S., & Wu, X. (2024). The effect of electroencephalogram feedback in virtual reality interactive system on creativity performance, attention value, and cognitive load. *International Journal of Human-Computer Interaction, 41*(10), 5955-5972. <https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2371692>
- Yadav, H., & Maini, S. (2025). Decoding brain signals: A comprehensive review of EEG-Based BCI paradigms, signal processing and applications. *Computers in Biology and Medicine, 196*, 110937. <https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2025.110937>
- Yang, J., Wang, L., Cai, W., Zhang, L., Xie, C., & Wang, Z. (2025). EDANet: Efficient domain-adaptive attention neural network for EEG classification of motor imagery. *Expert Systems with Applications, 294*, 128783. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.128783>
- Yang, Q., Feng, S., Zhao, T., & Kalantari, S. (2024). Design with myself: A brain-computer interface design tool that predicts live emotion to enhance metacognitive monitoring of designers. *International Journal of Human-Computer Studies, 185*, 103229. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2024.103229>
- Yu, Y.-C. (2025). Research on emotion-based inspiration mechanism in art creation by generative AI. *Mathematics, 13*(16), 2597. <https://doi.org/10.3390/math13162597>